

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Direito Médico

2025/2026

**Sistemas de IA LLM para Diagnóstico e Classificação de Emergência:
Análise Jurídica e Ética**

AI LLM Systems for Emergency Diagnosis and Classification:
Legal and Ethical Analysis

Orientadora: Dra. Inês Godinho

Nome: Gilson da Silva Ferreira¹

Numero de Estudante: A22404553

Date: Fevereiro 28, 2025

¹ Licenciado em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa e Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Taubaté. Especialista em Direito Digital, Eletrônico e Contratos Internacionais pela Faculdade Facuminas. Mestre em Gerenciamento de Projetos pela ESI Universidade de Washington DC. Doutorando em Informática - 6G: Análise de impactos e novos modelos de negócio na 5.^a Revolução Industrial. Investigador do Centro de Estudos Avançados de Direito - CEAD, Lisboa e Doutorando em Direito - Virtualização do Direito pela Universidade Lusófona de Lisboa. <https://orcid.org/0009-0000-3213-2321>. gilson_ferreira@hotmail.com

Resumo

Este artigo analisa a integração de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e Inteligência Artificial (IA) na produção de prontuários clínicos e na classificação de emergências médicas, com ênfase nas implicações jurídicas e éticas. A pesquisa adota uma abordagem comparativa entre os ordenamentos jurídicos do Brasil, Portugal e União Europeia, destacando as semelhanças e desafios regulatórios enfrentados por cada jurisdição. A problemática investigada busca responder como garantir a segurança, consistência e eficácia dos LLMs em decisões clínicas críticas diante da falta de supervisão regulatória, variabilidade nos relatórios médicos e possíveis erros de narrativa.

A análise evidencia que a implementação de IA na saúde, especialmente em serviços de emergência, pode melhorar a eficiência e a precisão diagnóstica, mas não deve substituir a avaliação clínica humana. Sob a ótica jurídica, a pesquisa reforça que os códigos de ética médica do Brasil e de Portugal exigem a supervisão direta do médico, mantendo sua responsabilidade civil e penal, mesmo com o uso de tecnologias avançadas. A segurança dos dados e a proteção da privacidade dos pacientes são identificadas como desafios cruciais.

Conclui-se que, para uma adoção responsável dos sistemas de IA, é fundamental validar rigorosamente os algoritmos utilizados, implementar padrões clínicos padronizados e integrar sistemas éticos e jurídicos que garantam a proteção dos direitos dos pacientes. O estudo recomenda testes clínicos robustos e a atualização legislativa para mitigar riscos e potencializar os benefícios da IA na prática médica, sempre sob a supervisão direta do profissional de saúde.

Palavras-chave: IA, LLMs, Prontuários Clínicos, Responsabilidade Civil, Ética Médica

Abstract

This article analyzes the integration of large-scale language models (LLMs) and Artificial Intelligence (AI) in the production of clinical records and in the classification of medical emergencies, with emphasis on legal and ethical implications. The research adopts a comparative approach between the legal systems of Brazil, Portugal and the European Union, highlighting the similarities and regulatory challenges faced by each jurisdiction. The investigated problem seeks to answer how to ensure the safety, consistency and effectiveness of LLMs in critical clinical decisions in the face of the lack of regulatory supervision, variability in medical reports and possible narrative errors.

The analysis shows that the implementation of AI in health, especially in emergency services, can improve efficiency and diagnostic accuracy, but should not replace human clinical evaluation. From a legal perspective, the research reinforces that the codes of medical ethics of Brazil and Portugal

require the direct supervision of the doctor, maintaining his civil and criminal responsibility, even with the use of advanced technologies. Data security and the protection of patient privacy are identified as crucial challenges.

It is concluded that, for a responsible adoption of AI systems, it is essential to rigorously validate the algorithms used, implement standardized clinical standards and integrate ethical and legal systems that ensure the protection of patients' rights. The study recommends robust clinical tests and legislative updating to mitigate risks and enhance the benefits of AI in medical practice, always under the direct supervision of the health professional.

Keywords: AI, LLMs, Clinical Records, Civil Liability, Medical Ethics

Introdução

A transformação digital em conjunto com inteligência artificial (IA) estão transformando a medicina, incluindo a análise clínica e a classificação de atendimentos de emergência. Este fenômeno também está sendo observado no contexto jurídico, especialmente em relação às regulamentações e códigos deontológicos em diferentes jurisdições, como o direito português, brasileiro, diretivas europeias e a FDA².

A Inteligência Artificial esta sendo concebida para ter artificialmente e de forma melhorada, as faculdades humanas, como pensamento crítico, inovação e auto-aprendizagem, bem como, uso multi linguagem (Silva & Bolwerk, 2024, p. 3).

Em contraponto, essas tecnologias também estão passíveis de erros que possam resultar danos à vida dos pacientes (Araújo & Hornung, 2022,130).

Introduzimos um capítulo de contextualização para introduzir o foco a ser perseguido, perante as análises no direito comparado que foram perseguidas para responder a questão dessa pesquisa.

Nessa forma, podemos citar a questão abrangida nesse artigo, pois garantir segurança e eficácia dos modelos de linguagem e IA em prontuários clínicos exige abordar desafios como falta de supervisão regulatória e erros narrativos. É essencial validar os algoritmos, padronizar formatos de documentação e integrar monitoramento contínuo. Tais medidas asseguram qualidade e proteção dos pacientes, apoiando decisões médicas críticas em emergências.

Para alcançarmos tal objetivo proposto, utilizaremos da metodologia explicativa e qualitativa, acrescentando a técnica do direito comparado (Brasil vs Portugal vs União Europeia) versando

² Administração de Drogas e Alimentos (FDA) é a agência reguladora de alimentos, medicamentos, produtos biológicos, cosméticos e dispositivos médicos dos Estados Unidos, responsável por garantir a segurança e eficácia desses produtos. (FDA, 2022.).

assim em análise comparativa para maior abrangência e assim dar maior entendimento a esse cenário na visão ética e jurídica.

Finalizaremos com as considerações que nossos estudos deram como resultados para reflexões, sugestões de melhoria e base para reports mais profundos para cada item relevante encontrado e complementar sobre teses sobre o assunto.

Contextualização

O uso de modelos de linguagem de grande escala LLMs³ na geração de súmulas clínicas, analisando seus benefícios, bem como os potenciais riscos na prática médica, mas acrescentamos a utilização do IA nesse contexto, expandindo assim de forma restrita análise como um todo.

A IA têm o potencial de revolucionar tarefas clínicas, como a síntese de prontuários, relatórios de exames e históricos de internação, tornando o acesso às informações do paciente mais eficiente (Goodman et al., 2024).

As soluções de IA são soluções inteligentes para apoio à decisões, possibilita a melhora da tomada de decisões políticas, impactando a sociedade nos níveis local, regional e nacional, inclusive na medicina diagnóstica, mas retendo atenção aos novos desafios na proteção de dados e no manuseio de informações críticas (Reis & Melão, 2020).

Problemática da Pesquisa

Considerando o uso de modelos de linguagem de grande escala LLM e IA na geração de sumários clínicos, bem como, sua aplicação na classificação de pacientes para atendimentos em emergências, este relatório abordará a seguinte questão:

Como garantir a segurança, consistência e eficácia dos LLM / IA na produção de prontuários clínicos para a tomada de decisões médicas, especialmente no contexto de priorização de pacientes em serviços de emergência, diante dos desafios relacionados à falta de supervisão regulatória, variabilidade nos relatórios, erros de completude de narrativa e direção de complacência?

Esta problemática visa explorar os potenciais impactos, benefícios e riscos associados ao uso de LLM e IA na prática clínica, destacando a importância de regulamentações eficazes, padronização na avaliação dos sistemas e testes clínicos rigorosos para garantir a qualidade e a segurança das decisões médicas baseadas em resumos gerados por esses modelos de linguagem de IA.

³ Large Language Model (LLM) é um modelo de inteligência artificial treinado em grandes quantidades de dados textuais para compreender e gerar linguagem humana de forma coerente e contextualmente relevante. Esses modelos são usados em diversas aplicações, como tradução automática, assistentes virtuais e geração de texto. (Vaswani et al., 2017).

Revisão de Literatura

O Estado da Arte - Um ensaio holístico

A garantia, segurança, consistência e eficácia dos sistemas da IA na produção de prontuários clínicos para a tomada de decisões médicas, especialmente na priorização de pacientes em serviços de emergência, é necessário abordar vários desafios, sendo:

I) Segurança e Consistência

a) *Padrões de Prontuários*

A criação de padrões, como o MINIMAR⁴, é crucial para garantir que os modelos de LLM e IA sejam desenvolvidos e avaliados de forma responsável, abordando questões de precisão e perspectiva (Hernandez-Boussard et al., 2020).

Os LLM ainda atingiram a precisão diagnóstica em todos os casos e suas especialidades, destacando a necessidade de desenvolvimento contínuo e validação rigorosa (Mondal et al., 2024).

Esses sistemas analisam volumes de dados passivos *Big Data* de registros de saúde (EHRs) e assim identificam padrões que métodos estatísticos tradicionais podem não detectar (Liang et al., 2019).

A utilização de gráficos de casos pode melhorar os diagnósticos ao fornecer uma base estruturada de conceitos médicos padronizados, ajudando a minimizar erros de diagnósticos (Gao et al., 2023).

b) *Validação e Segurança*

A garantia da segurança nos sistemas de IA deve passar por aplicação de um modelo rigoroso de checagem e compensação por sistemas de recompensa, buscando assim contornar as decisões perigosas, esse modelo, foi utilizado no caso do *AI Clinician* para tratamento de sepse, que conseguiu aplicar decisões com menor riscos quando comparado com casos similares em humanos (Festor et al., 2022).

LLMs estão sendo usados para diagnósticos, especialmente em condições de saúde mental, onde a linguagem desempenha um papel crucial devendo assim ser validado sua segurança (Malgaroli & McDuff, 2024; Kerz et al., 2023).

Visto a IA ser um algoritmo em “caixa preta”, pode suscitar falta de transparência nas decisões, dificultando a responsabilização, destacando dessa forma a necessidade de estruturas éticas robustas (Gaubiené, 2024; Davis, 2020). Essa "caixa preta", especialmente em redes neurais, dificulta a

⁴ *Multi-Stage Instruction-tuned, Multi-task Aligned, Restricted decoding* é uma abordagem projetada para melhorar o desempenho e a segurança de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) (Hernandez-Boussard et al., 2020).

compreensão de como as decisões são tomadas, o que pode minar a confiança dos usuários e pacientes (Carter et al., 2019a; Goisaufer & Abadía, 2022; Jeyaraman et al., 2023).

A proteção dos dados dos pacientes é fundamental para que os modelos de análise preserve a privacidade, sendo assim necessário para evitar abusos no acesso e garantir a segurança dos dados (Malgaroli & McDuff, 2024).

II) Eficácia

a) *Previsão e Triagem*

Soluções de IA vem apresentando maior assertividade para avaliação dos cuidados críticos, superando ferramentas tradicionais de triagem, o que pode reduzir a alocação de recursos e melhorar as decisões em emergências (Kang et al., 2020).

Na Alemanha foram realizados estudos no qual foi feita uma análise de acertos de diagnósticos entre médicos e a IA, ficou comprovado que enquanto os médicos mantinham acertos em 86,6% dos casos a IA mantinha esse índice em 98,6%, demonstrando assim sua capacidade de assertividade muito maior (Dias, 2020, p.156-171).

Existe já uma abordagem de IA explicáveis (*XAI*) para garantir que os modelos sejam transparentes e suas decisões compreensíveis, especialmente em aplicações sensíveis como a saúde mental (Kerz et al., 2023).

b) *Modelos de Linguagem*

Modelos de linguagem, vem demonstrando potencial na tomada de decisões em cenários de emergência, entretanto os mesmos devem ser vistos como ferramenta de suporte complementar à avaliação clínica (Borna et al., 2024; Preiksaitis et al., 2023).

Pelos estudos já realizados atualmente a IA não tem objetivo inicial de substituir o médico, ou ser o Médico Virtual (iMédico), mas sim ser ferramenta para suportar as análises para assim ter uma escolha mais justa e rápida para cada caso em particular no atendimento (Araújo & Hornung, 2022,130).

LLMs têm demonstrado alta capacidade em triagem e diagnósticos diferenciais, comparáveis a médicos experientes em algumas áreas, como doenças pediátricas e pulmonares (Sun et al., 2024; Liang et al., 2019; Garg et al., 2024).

A IA tem o potencial de aumentar a eficiência dos diagnósticos e melhorar o atendimento, mas deve ser usada como uma ferramenta complementar, não substituindo o papel dos médicos (Fitri et al., 2023; Gaubienè, 2024).

III) Desafios e Soluções

a) *Viés de Entendimento e Ética:*

A IA em medicina de emergência enfrenta desafios éticos e de viés de entendimento, que podem ser mitigados através de validação prospectiva e supervisão ética rigorosa (Preiksaitis et al., 2023; Hosseini et al., 2023).

As soluções não podem reproduzir preconceitos humanos ao ser treinada com dados tendenciosos, o que deve ser observado sob a ótica ética significativas (Bhatti et al., 2023; O'Neil, 2020), no qual pode afetar a imparcialidade e a justiça nos processos legais (Surden, 2020).

Para diagnósticos médicos os sistemas não pode perpetuar preconceitos existentes devido a dados conflitantes, pois isso pode resultar em diagnósticos imprecisos e discriminação contra certos grupos de pacientes (Carter et al., 2019b; Zahraei & Shakeri, 2024; Jeyaraman et al., 2023).

A qualidade dos dados de treinamento é fundamental, pois por muitas vezes influenciada por preconceitos dos profissionais de saúde, deve se- se evitar para que essas visões equivocadas sejam incorporados nos sistemas de IA (Carter et al., 2019a; Salloch & Eriksen, 2024).

Na mesma forma, a IA no Direito deve ser observado os valores legais, como tratamento igualitário e transparência, exigindo que esses valores sejam preservados durante a implantação da tecnologia (Surden, 2020; Gaubienè, 2024).

No Brasil conforme previsto no CFM / CRM⁵, somente os médicos regulares possuem autorização para prática da medicina no país, sendo que somente eles podem emitir diagnósticos de doenças, visto ser uma profissão regulamentada e assim deve ser considerado a supervisão dos mesmos (Araújo & Hornung, 2022,133).

Comparando com Portugal, os médicos são regulados e fiscalizados pela OM⁶ e na União Europeia a regulação advém da Diretiva 2005/36/CE⁷, no qual apresenta as mesmas características de regulação no Brasil para emissão de diagnósticos, com certas exceções previstas pelos mesmos⁸.

b) Integração e Interpretação

⁵ Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal responsável pela normatização, fiscalização e ética do exercício da Medicina no Brasileira (CFM, 2023)...cf: Conselho Regional de Medicina são responsáveis pela fiscalização direta das atividades médicas nos estados e pelo registro dos profissionais habilitados (CREMERJ, 2023).

⁶ Ordem dos Médicos de Portugal que são responsáveis pela regulação e fiscalização dos médicos em Portugal (Ordem dos Médicos, n.d.)

⁷ Cada país membro possui suas próprias regulamentações, mas a prática médica segue princípios harmonizados pela Diretiva 2005/36/CE (União Europeia, 2005)

⁸ Enfermeiros podem realizar diagnósticos prévios, bem como, nas áreas específicas tipo psicologia, nutrição

A transparência na linguagem de apresentação dos diagnósticos é essencial para garantir que as decisões da IA possam ser compreendidas e justificadas pelos supervisores (Jeyaraman et al., 2023).

A integração eficaz requer abordagens que garantam a interpretação dos diagnósticos, sendo assim um aspecto crítico para a aceitação clínica pelos organismos reguladores (Moazemi et al., 2023).

A integração da IA na medicina pode ter impactos socioeconômicos significativos, exigindo um diálogo contínuo entre acadêmicos, profissionais e formuladores de políticas para garantir uma integração responsável (Hanafi et al., 2024).

Como a IA enfrenta limitações na interpretação de dados, o que pode levar a discriminações e decisões enviesadas, sendo necessário a supervisão dos médicos (Fitri et al., 2023; John-Mathews, 2021).

O modo como a IA interpreta os dados pode, paradoxalmente, criar obstáculos para a ética, ao dar uma falsa sensação de sensibilidade a incidentes éticos (John-Mathews, 2021).

A interpretação dos resultados gerados requer uma colaboração estreita entre médicos e sistemas para garantir que os diagnósticos sejam precisos e compreensíveis (Hesjedal et al., 2024; Salloch & Eriksen, 2024).

A formação médica deve incluir educação sobre ética em IA para preparar os profissionais para esses desafios (Weidener & Fischer, 2023).

A integração de princípios éticos nas soluções médicas é fundamental para garantir que as tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas de forma responsável. Considerando principalmente princípios como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça (Weidener & Fischer, 2023; Weidener & Fischer, 2024).

A presença dos médicos no processo de decisão ("Doctor in the loop") é vista como essencial para garantir que as decisões sejam interpretadas corretamente e que os pacientes sejam tratados dignamente (Salloch & Eriksen, 2024).

Na composição de um modelo devemos passar no mínimo por esses eixos que trazem constantemente os contornos da aplicação e sua regularidade. Nessa forma, a falta de supervisão regulatória, falta de padronização dos prontuários, erros de preenchimento do caso e viés de entendimento podem ser condensados nesses termos, nos quais podemos condensar na seguinte forma:

O princípio XXI implica que na tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 17). Na mesma o art. 45.º indica "Só é válido o consentimento do doente se este tiver capacidade de decidir livremente, se estiver na posse da informação relevante e se for dado na ausência de coações físicas ou morais." (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 461). Juntamente com o art. 44.º que "O doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua doença." (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 460).

O art. 1 impõem que os médicos não podem causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência, reforçando que os sistemas de IA LLM ou qualquer outro não exime o médico de sua responsabilidade, inclusive no parágrafo único do mesmo artigo repará que a responsabilidade é sempre pessoal e não pode ser presumida, no que reforça que qualquer sistema tem que ter supervisão médica (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 21). Podemos observar sua correspondência no art. 34, sendo: "O médico é responsável pelos seus atos e pelos praticados por profissionais sob a sua orientação, desde que estes não se afastem das suas instruções (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 459), em conjunto com o art. 3.º no qual cita: "O médico, no exercício da sua profissão, é técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus atos" (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 454).

O art. 2º veda aos médicos delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. Ou seja, implicitamente os sistemas automatizados não podem substituir o médico (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 21), podemos encontrar sua correspondência no art 36 que não é permitida a delegação de atos médicos quando se transfira para não médicos as competências de estabelecimento do diagnóstico, prescrição ou gestão clínica autónoma de doentes (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 459), reforçado pelo art. 147.º que também veda ao médico delegar atos médicos noutros profissionais de saúde, sem prévio conhecimento e autorização da Ordem dos Médicos (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 481).

O art 3º veda ao médico de eximir da responsabilidade sobre qualquer procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. Dessa forma, os qualquer sistema, aparelho utilizado pelo mesmo não desonera sua responsabilidade, ou seja, os sistemas de IA, LLM devem ser ferramentas de suporte médico (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 21). Tendo sua correspondência no art 34º onde o médico é responsável pelos seus atos e pelos praticados por profissionais sob a sua orientação (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 459). Consoante ao art 3º e 4º, esses impõem que o médico tem responsabilidade pessoal e intransferível pelos seus atos profissionais. Mediante a isso o uso de sistemas de IA/LLM tem que ter a decisão final do médico (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 21). Pode ser comparado ao mesmo art 34º onde o médico é responsável pelos seus atos e pelos praticados por profissionais sob a sua orientação. (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 459).

Notadamente o art. 19 implica que os médicos na função de direção deve assegurar condições adequadas para o desempenho ético-profissional da medicina. Ou seja, deve garantir que sistemas quaisquer, inclusive Ai e Llm sejam implantados de forma adequada (Conselho Federal de Medicina, 2019, p.23). Sendo percebido no art. 93.º no qual os médicos com cargos de direção em organismos prestadores de cuidados de saúde são responsáveis pela adequação às normas deontológicas dos serviços sob sua tutela Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 470).

O consentimento do paciente ou responsável pelo mesmo deve consentir sobre os procedimentos após ser devidamente esclarecido, conforme previsto no art. 22, ou seja, uso de sistemas deve ser de fácil entendimento e novamente necessita da participação do médico e declaração de vontade do paciente ou responsável (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 25). Pode observar na mesma forma nos art. 44.º sendo que o doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 460) e no art 45º que cita que só é válido o consentimento do doente se este tiver capacidade de decidir livremente (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 461).

A autossuficiência do paciente ou seu representante legal deve ser respeitada pelo médico para decidir sobre a execução de práticas diagnósticas conforme previsto no art 31º, o que reforça a interação e participação do paciente junto ao médico sobre uso de AI LLM ou qualquer meio diagnóstico (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 27). Já o art. 44.º reforça essa paridade sendo que o doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o esclarecimento (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 460).

Analisando o art 32º percebe-se que o mesmo determina todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos para o bem do paciente devem ser utilizados. O que reforça que os sistemas IA e LLM nada são que mais uma ferramenta que sendo reconhecida cientificamente deve ser utilizada pelo médico e não substituí-lo (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 27). No de mesmo número, ou seja, art. 32.º apregoa que o médico deve tomar decisões ditadas pela ciência e pela sua consciência (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 459).

O sigilo devido como segurança e fiabilidade dos dados é previsto no capítulo IX, sendo que trás um rol de artigos imputando ao médico todo o sigilo sobre o paciente, exames, diagnósticos e conversa com o mesmo, sendo mais uma razão que os sistemas alem de ser seguros devem estar sob a responsabilidade dos médicos para liberação de qualquer informação reforçando a segurança e privacidade nos sistemas de diagnósticos sendo eles IA, LLM ou qualquer outro (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 35).

Os princípios Gerais em seu art 85º dita que o segredo médico é condição essencial ao relacionamento médico-doente (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 468), em conjunto com o art. 86.º no qual o segredo médico impõe-se em todas as circunstâncias dado que resulta de um direito inalienável de todos os doentes (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 468).

Sendo que no capítulo X no seu art. 80 implica que o médico não pode emitir nenhum documento médico que ele não tenha praticado o ato, ou seja, sistemas autônomos não podem emitir laudo pelos médicos, obrigando novamente a supervisão e sua responsabilidade nos diagnósticos (Conselho Federal de Medicina, 2019, p.37). Observando o art. 98.º vemos que o médico tem o dever de atestar os estados de saúde ou doença que verificou durante a prestação do ato médico (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 471).

Seguidamente no art. 87 e seus incisos importa ao médico a responsabilidade de elaborar o prontuário e legível, bem como, manter a guarda do mesmo, importando mais uma constatação que os sistemas de IA são ferramentas sob a gestão e responsabilidade médica (Conselho Federal de Medicina, 2019, p. 37). No qual podemos observar no art. 100º que o médico deve registar cuidadosamente os resultados que considere relevantes das observações clínicas dos doentes a seu cargo (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 472) e no art 97.º no qual o médico deve registar em ficha clínica os métodos de identificação do doente, as informações pretendidas e as recebidas (Código Deontológico de Portugal, 2012, p. 471).

Portanto, sobre o prisma do código de ética médica do Brasil e comparado ao de Portugal no qual possuem equivalências claras, o modelo holístico de AI já está totalmente previsto como uma ferramenta tecnológica a disposição do médico e somente com autorização do paciente pode ser usada, não permitindo o médico delegar sua responsabilidade o que impõem o uso sob sua supervisão. Ficando patente que não tem como o médico eximir da responsabilidade perante seu código de ética.

Na mesma forma para validar o modelo apresentado temos que realizar a mesma análise sob a ótica jurídica, avaliando a responsabilidade civil e penal para uso do sistema de IA LLM pelos médicos, pacientes e seus fabricantes.

Responsabilidade junto ao Ordenamento Jurídico

Analisando as responsabilidades que comprovem junto ao ordenamento Brasileiro e Portugues para adoção da AI como ferramenta de apoio que reforçam ou mitigam a responsabilidade do médico junto a ferramentas com ou sem avanço tecnológico, pontuando na forma sistemática:

I) Responsabilidade pessoal e intransferível

O direito civil brasileiro, a responsabilidade por danos é prevista nos Art. 927º, 948º, 949º, 950º e 951º do Código Civil (Brasil, 2002), sendo igualmente no Código Civil Português que prevê a responsabilidade por atos ilícitos em seu no Art. 483 (Assembleia da República, 1966).

Observando pelo ramo penal, o princípio da pessoalidade da pena está resguardado no art. 5º, inciso XLV da Constituição Federal (Brasil, 1988), bem como no direito português onde o princípio da pessoalidade da pena está previsto no Art. 30º do Código Penal (Assembleia da República, 1982).

Visto pelo direito do consumidor o Art. 14º CDC (Brasil, 1990) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação de serviços, exceto quando comprovada culpa exclusiva do consumidor. Em Portugal, usa-se o art. 12º da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996), que impõe responsabilidade ao fornecedor por danos decorrentes de defeitos em produtos e serviços.

II) Uso de meios disponíveis

A omissão no ordenamento brasileiro configura negligência civil, visto o art. 186º do código civil (Brasil, 2002), sendo o art 487º sua contrapartida no ordenamento português que prevê que a omissão pode levar à responsabilidade se houver dever jurídico de agir (Assembleia da República, 1966).

Observando a ceara penal o art 18º, inciso II pode caracterizar crime culposos (Brasil, 1940), sendo na mesma forma prescrito no art. 15º do código penal português (Assembleia da República, 1982).

Para o fornecedor, o mesmo deve empregar todos os meios técnicos disponíveis para garantir a segurança e qualidade do serviço, conforme o Art. 14º, § 1º do CDC (Brasil, 1990). Tendo o mesmo princípio encontrado no Art. 4º da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996), que exige diligência no fornecimento de serviços.

III) Não eximir-se de responsabilidade

Podemos observar que a responsabilidade solidária é disciplinada no Art. 942º do Código Civil (Brasil, 2002), no qual é percebido no art. 497º do códex português (Assembleia da República, 1966).

Pelo ramo penal o art. 29º prevê o concurso de agentes (Brasil, 1940), sendo sua equivalência portuguesa, previsto no art 27º do Código Penal (Assembleia da República, 1982).

No Art. 25º do CDC (Brasil, 1990) determina a nulidade de cláusulas que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor. Visto que em Portugal, o art. 10º da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) proíbe cláusulas abusivas que limitem os direitos do consumidor.

IV) Sigilo profissional

A violação do sigilo gera responsabilidade civil, conforme previsto no art. 186 do código civil brasileiro (Brasil, 2002) bem como o art 483° e 484° do código português (Assembleia da República, 1966)

Sendo que é possível configurar crime visto art. 154° do código penal (Brasil, 1940) e também em Portugal pelo art 195° do código Penal (Assembleia da República, 1982).

No contexto de dados pessoais, a violação do sigilo pode gerar responsabilidade civil e penal, conforme o Art. 43° do CDC (Brasil, 1990) e a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (LGPD, 2018). Já em Portugal, aplica-se o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - RGPD (RGPD, 2016) e o Art. 10° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996), que garante proteção dos dados pessoais dos consumidores.

V) Não delegação de atos médicos

Responsabilização de ato de terceiros é prevista no Art. 932, inciso III do Código Civil (Brasil, 2002), sendo seu equiparado n Código Civil Português em seu Art. 500° (Assembleia da República, 1966).

Penalmente, existe o crime do exercício ilegal da medicina previsto no art 282° (Brasil, 1940), tendo sua equiparação em Portugal pelo exercício ilegal de funções está previsto no Art. 358° do Código Penal (Assembleia da República, 1982).

O Art. 14° do CDC (Brasil, 1990) responsabiliza solidariamente clínicas e hospitais pelos atos de seus profissionais. Em Portugal, o Art. 12° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) tem aplicação semelhante, responsabilizando as entidades prestadoras de serviços médicos.

VI) Elaboração de prontuário

A ausência pode complicar a defesa em processos civis visto art 186° e 927° do código civil (Brasil, 2002), sendo que no ordenamento civil português pode impactar a responsabilidade a falta de documentação visto o art 483° de se ordenamento civil (Assembleia da República, 1966)

Na esfera penal pode ser configurado falsidade documental previsto no art. 298° do código brasileiro (Brasil, 1940), sendo equiparado pelo mesmo crime previsto no art 256° e 283° do código português (Assembleia da República, 1982).

A ausência de prontuário médico pode prejudicar o direito de informação previsto no art. 6°, III do CDC (Brasil, 1990). Em Portugal, o art. 4° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) garante ao consumidor o direito à informação completa sobre os serviços prestados.

VII) Consentimento informado

A ausência pode caracterizar negligência civil que esta previsto no art 186° e 927° brasileiro (Brasil, 2002), tendo sua equiparação para código civil português em seu art 483° (Assembleia da República, 1966).

Penalmente pode ser configurado ou constrangimento ilegal no brasil pelo art. 146° (Brasil, 1940), bem como, no ordenamento português em seu art. 154° (Assembleia da República, 1982).

A falta de consentimento informado pode configurar violação ao direito de informação previsto no art. 6°, III do CDC (Brasil, 1990). Em Portugal, o art. 4° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) exige que o consumidor seja plenamente informado sobre os riscos associados aos serviços prestados.

VIII) Atualização contínua

A falta de atualização pode configurar negligência civil previsto no art 186° e 927° (Brasil, 2002), sendo caracterizado no ordenamento português como negligência profissional previsto no art. 487° de seu código (Assembleia da República, 1966)

Na esfera penal se pune a imperícia em crimes culposos, previsto no art 18°, inciso II (Brasil, 1940), similarmente no ordenamento penal português pode ser enquadrado no art 15° sobre crimes culposos (Assembleia da República, 1982).

A desatualização de profissionais pode comprometer a qualidade do serviço, violando o art. 14° do CDC (Brasil, 1990). Em Portugal, o art. 4° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) impõe ao fornecedor a obrigação de prestar serviços com qualidade e segurança.

IX) Condições adequadas de trabalho

A responsabilidade solidária do hospital pode ser invocada conforme art 932°, inciso III (Brasil, 2002), na mesma forma que o art 500° do código civil português determina a responsabilidade por danos em contexto laboral (Assembleia da República, 1966).

No âmbito penal o art 143° pune no caso em situações extremas que possa configurar exposição da vida ou saúde e perigo (Brasil, 1940), no mesmo sentido no código penal português o art 132° trata a exposição a perigo (Assembleia da República, 1982).

No art. 6°, inciso I do CDC (Brasil, 1990) garante o direito à segurança na prestação de serviços, o que inclui condições adequadas de trabalho para os profissionais. Em Portugal, o art. 3° da Lei n.º 24/96 (Assembleia da República, 1996) assegura a proteção da saúde e segurança dos consumidores.

Sobre a responsabilidade ainda podemos elencar algumas leis aplicáveis dependendo do caso como:

- I) Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996), pois pode ser relevante em casos envolvendo patentes de sistemas de IA médica.
- II) Marco Civil da Internet (Brasil, 2014), visto que possui princípios para o uso da internet, relevante para sistemas online
- III) Lei da Ação Civil Pública (Brasil, 1985), para ações coletivas envolvendo danos causados por sistemas automatizados.
- IV) Lei de Improbidade Administrativa (Brasil, 1992), para casos envolvendo má gestão de recursos públicos na implementação destes sistemas

Metodologia Utilizada

A metodologia empregada no estudo é de caráter explicativo, com abordagem qualitativa, destinada a compreender as dinâmicas causais relacionadas ao problema em questão. Para isso, utiliza o método de direito comparado, uma técnica amplamente empregada na análise jurídica, para identificar similaridades e diferenças nas legislações de múltiplas jurisdições⁹.

Neste modo, busca-se promover a efetiva resposta da pesquisa

Considerações ao modelo inicial

Portanto, não tem como fugir da questão inicial: *O uso da IA e suas implicações jurídicas no contexto médico?* Nessa forma, podemos ressaltar os seguintes pontos de conflitos:

I) Falta de supervisão Reguladora

Os LLMs que geram súmulas clínicas não estão sujeitos à regulamentação da FDA, o que pode levar à sua adoção antes que sua segurança e eficácia sejam comprovadas, pois os mesmos não atendem aos critérios formais para dispositivos médicos (FDA, 2022).

II) Variações dos Sumários¹⁰

Por serem estatísticos, os LLMs produzem sumários padronizados, assim essa variabilidade pode influenciar na tomada de decisões clínicas, devido à ênfase em diferentes informações,

⁹ Essa abordagem tem como objetivo extrair diretrizes sólidas e aplicáveis, servindo como base para a formulação de soluções éticas, legais e profissionais que respeitem os direitos fundamentais e os ordenamentos jurídicos vigentes (Zweigert & Kötz, 1998).

¹⁰ De forma não ficar exaustivo o autor irá usar os termos: sumário, prontuário, resumo e súmula com o mesmo significado. Utiliza-se dessa técnica para o texto não ficar repetitivo e assim ser mais fluídico a leitura.

demonstrando o impacto na orientação na apresentação de dados mesmo quando imputam os mesmos dados e comandos. (Van Veen et al., 2023; Ly et al., 2017)

III) Erros de Preenchimento de Narrativa

A possibilidade de falhas ou pequenos erros, como a inclusão de informações não mencionadas nos relatórios originais, podem alterar significativamente o diagnóstico ou o tratamento sugerido pelo clínico (Sharma et al., 2023).

IV) Perspectiva de Beneficiamento

A IA pode ajustar seu sumário de acordo com uma interpretação que seja o ambicionado pelo usuário, dessa forma, no contexto clínico, pode corroborar com preconceitos existentes e prover diagnóstico equivocado (Chuang et al., 2023).

Posicionamento Jurídico e Deontológico analisados

I) União Europeia

A União Europeia vem realizando regulamentações para IA, pois seus resultados podem induzir uma falsa segurança de infalibilidade, bem como, pode induzir aos mais incautos que os seus resultados são imparciais, não podendo assumir isso como verdade (Silva & Bolwerk, 2024, p.7).

A integração da Inteligência Artificial (IA) na saúde, sob o Ato de Inteligência Artificial da União Europeia¹¹ (*AI-Act*) atua sobre a relação médico-paciente. Esta norma classifica os sistemas de IA com base em níveis de risco (inaceitável, alto, limitado e mínimo) e determina os limites de forma proporcional para cada categoria, buscando determinar que as IA sejam seguros, éticos e confiáveis. Na mesma forma, o *AI Act* criou o Conselho Europeu de Inteligência Artificial para promover a cooperação entre os seus membros e garantir a padronização dos regulamento. A legislação também possui aplicação extraterritorial, afetando provedores de fora da UE que oferecem serviços dentro da UE (Conselho da União Europeia, 2024).

A IA pode aumentar a autonomia do paciente, mas também pode transferir o controle para entidades privadas, o que pode comprometer essa autonomia. As diretivas propostas, como a AI

¹¹ O Ato de Inteligência Artificial da União Europeia (*AI Act*) é uma norma pioneira, sendo um marco regulatório para o desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial na União Europeia. Aprovado pelo Parlamento Europeu em 13 de março de 2024 e pelo Conselho da União Europeia em 21 de maio de 2024, o *AI Act* entrou em vigor em 1º de agosto de 2024 (Conselho da União Europeia, 2024).

*Liability Directive*¹² (*AILD*) e a revisão da *Directive on Liability for Defective Products*¹³, visam mitigar riscos, mas podem não resolver todas as limitações do *AI-Act* (Solaiman & Malik, 2024).

AILD normaliza a “presunção refutável de causalidade” para agilizar o ônus da prova das vítimas em casos que envolvam danos causados pela IA (European Parliament, 2023).

II) Portugal

O uso da inteligência artificial (IA) na saúde levanta importantes questões jurídicas e deontológicas em Portugal, visto o mesmo ser membro da União Europeia e assim deva seguir as diretivas de forma que seu ordenamento jurídico absorva-os (Conselho da União Europeia, 2024).

A introdução da IA na saúde portuguesa altera a alocação tradicional de responsabilidades, especialmente em casos de erro médico, exigindo uma redefinição dos critérios de responsabilidade profissional (Sablone et al., 2024; Naik et al., 2022). Segundo Pedro et al., 2002 os médicos portugueses são geralmente otimistas sobre a adoção da IA na medicina, mas estão cientes dos desafios e desafios, e acreditam que a IA deve fazer parte da formação médica.

A falta de regulamentações bem definidas para lidar com questões legais decorrentes do uso da IA em ambientes de saúde é uma preocupação significativa nos tribunais portugueses e nos meios acadêmicos, sendo alvo de debates atuais de sua interpretação e aplicação (Naik et al., 2022).

O Ato de Inteligência Artificial da União Europeia (AI-Act) e as diretivas de responsabilidade visam mitigar riscos, mas podem não abordar completamente as limitações do *AI-Act*, observando Portugal, destaca-se especialmente em relação autossuficiência do paciente, importância dos profissionais de saúde e tomada de decisão para entidades privadas, o que pode comprometer a liberdade do paciente (Solaiman & Malik, 2024; Bhogawar et al., 2023).

III) Brasil

No Brasil a IA foi introduzida em 2018 pelo Projeto Victor, no qual utiliza de aprendizado de linguagem, *Learning machine*, para análise de dos atos do STF, bem como, o Projeto Sócrates que visa análise de Recursos e Acórdãos recorridos (Silva & Bolwerk, 2024, p. 5).

¹² A Diretiva de Responsabilidade da Inteligência Artificial (*AI Liability Directive, AILD*) foi proposta pela Comissão Europeia em 28 de setembro de 2022, com o objetivo de atualizar as regras de responsabilidade civil extra-contratual para os desafios trazidos pelos sistemas de inteligência artificial (European Commission, 2022).

¹³ Diretiva sobre Responsabilidade por Produtos Defeituosos (*Directive on Liability for Defective Products*) é uma legislação que buscava harmonizar as normas dos Estados-Membros sobre a responsabilidade por produtos defeituosos (*Council Directive 85/374/EEC, 1985*)...cf. Em 23 de outubro de 2024, foi aprovada a Diretiva (UE) 2024/2853, atualizando as regras para abranger novas tecnologias e modelos de negócios emergentes, fortalecendo a proteção dos consumidores e garantindo segurança jurídica para os operadores econômicos (*Directive UE 2024/2853, 2024*).

Assim a IA está sendo utilizada para transcrever e classificar dados de chamadas de emergência no sistema SAMU¹⁴, no qual utiliza aprendizado de máquina para transcrever e classificar dados de chamadas, demonstrando a capacidade da IA de melhorar a eficiência no atendimento de emergências (Costa et al., 2023).

Percebe-se que estamos a ter um novo ramo da medicina que está totalmente dependente da IA para ser mecanismos de suporte para os médicos, propiciando prontuários mais precisos, mas essa modalidade pode-se perceber que os médicos podem ser responsabilizados caso ocorra, negligência por não analisar os resultados de forma crítica e disso ocorrer falha no atendimento (Araújo & Hornung, 2022, p. 132-133).

Códigos Deontológicos

Em Portugal, bem como no Brasil, a medicina enfatizam a autonomia do paciente e a responsabilidade profissional (CFM, 2023; Ordem dos Médicos, n.d.). Mas a IA tem o potencial de transformar a prática médica, mas sua implementação deve ser cuidadosamente gerida para mitigar riscos éticos (Dias, 2020, p.156-171).

Sobre ética, existe a necessidade de transparência dos sistemas e seu algorítmicos, a proteção dos dados e própria privacidade de todos usuários, ou seja, médico e paciente, bem como, impor que preconceitos e discriminação nos sistemas de IA não sejam introduzidos (Carter et al., 2019b; Tzenios, 2024; Naik et al., 2022). A credibilidade dos sistemas de saúde pode ser afetada para os pacientes se esses pontos não forem claros e com uma abordagem transparente (Carter et al., 2019b).

A transparência, a equidade e a responsabilidade são fundamentais para garantir que a IA beneficie os sistemas de saúde sem comprometer a ética médica. A educação contínua e o desenvolvimento de quadros de governança são essenciais para integrar a IA de forma ética e eficaz na medicina (Lysaght et al., 2019; Morley et al. 2020; Sand & Jongsma, 2021; Reddy et al., 2019).

Há uma necessidade identificada de integrar a IA na formação médica para facilitar sua adoção e garantir que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com as novas tecnologias (Pedro et al., 2023).

Considerações Finais

¹⁴ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - serviço público de emergência que oferece atendimento médico pré-hospitalar de urgência e emergência, com a missão de salvar vidas e promover o bem-estar dos cidadãos. Ele é responsável por prestar socorro em situações de risco à saúde, como acidentes, infartos, acidentes vasculares cerebrais, entre outros. (Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, s.d.)

Dessa forma podemos elencar alguns pontos importantes sobre a responsabilidade e ações pertinentes a sistemas de IA LLM:

- I) A responsabilidade civil do médico é geralmente subjetiva, dependendo da comprovação de culpa.
- II) Hospitais e clínicas podem ser responsabilizados objetivamente por falhas nos sistemas.
- III) A responsabilidade penal requer comprovação de dolo ou culpa, sendo mais difícil sua caracterização em casos envolvendo sistemas automatizados.
- IV) A legislação ainda não possui regulamentação específica sobre responsabilidade em casos de erros de IA na medicina, o que pode gerar debates jurídicos complexos.
- V) Podem surgir questões sobre a extensão da responsabilidade entre médicos, hospitais, desenvolvedores de software e fabricantes de hardware.
- VI) A definição de "standard of care" em casos envolvendo IA pode ser um ponto crucial para determinar negligência.
- VII) A responsabilidade objetiva do CDC (Brasil, 1990) pode ser aplicada em muitos casos, mas sua interação com a responsabilidade subjetiva tradicional dos médicos precisará ser esclarecida.
- VIII) A proteção de dados de saúde sob a LGPD (LGPD, 2018) , RGPD (RGPD, 2016) será um aspecto importante, especialmente em sistemas de IA que aprendem com dados de pacientes.
- IX) Pode haver necessidade de nova legislação específica para regular o uso de IA na medicina, abordando questões únicas que as leis atuais não contemplam adequadamente.

Portanto, embora o Código de Ética Médica esteja em grande parte alinhado com as responsabilidades civil e penal no direito brasileiro, a introdução de sistemas automatizados e IA na medicina traz novos desafios interpretativos e possivelmente a necessidade de atualizações legislativas.

O papel do Ministério Público¹⁵, cuja sua atuação visa proteger a vida, a saúde e os dados sensíveis dos cidadãos, além de promover a responsabilização por eventuais riscos ou abusos é crucial na supervisão, regulação e responsabilização no uso de sistemas automatizados e IA na medicina. Sua atuação deve buscar o equilíbrio entre o avanço tecnológico e a proteção da vida e da saúde dos cidadãos, intervindo quando necessário para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma ética, segura e em conformidade com a lei.

¹⁵ Com base na Constituição Federal (Brasil, 1988, arts. 127 a 129), nas normas gerais para o Ministério Público (Brasil, 1993), CDC (Brasil, 1990) e a LGPD (LGPD, 2018), possuem atribuições para fiscalizar práticas tecnológicas na saúde, garantindo o uso ético e seguro da IA na medicina.

Conclusão

O uso da IA na saúde apresenta desafios éticos e legais, exigindo regulamentações claras e educação contínua para garantir seu uso responsável. A colaboração entre profissionais de saúde, juristas e especialistas em ética é essencial para mitigar riscos e otimizar benefícios, como a melhoria na triagem de emergências e o potencial aumento da autonomia do paciente. Regulamentações e códigos de ética precisam ser adaptados, como demonstrado pelas diretrizes europeias e de países como Portugal e Brasil. Recomenda-se padronizar a avaliação de modelos de IA com testes clínicos rigorosos antes de sua ampla adoção. Validações rigorosas são cruciais para garantir segurança e eficácia na produção de resumos clínicos, ressaltando que a IA deve complementar, e não substituir, a avaliação clínica.

Referências

- Food and Drug Administration. (2022). About FDA. *U.S. Food and Drug Administration*. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de <https://www.fda.gov/about-fda>.
- Silva, N. L. C. d. A. and Bolwerk, A. A. (2024). *Breve Análise entre Direito Brasileiro e União Europeia Acerca da Aplicação da Inteligência Artificial*. P2P & Inovação. <https://doi.org/10.21728/p2p.2024v11n1e-7020>
- Araújo, J. and Hornung, J. A. (2022). *Inteligência Artificial no Diagnóstico de Doenças: A Responsabilidade Civil do Médico em Caso de Erro de Diagnóstico*. THEMIS: Revista da Esmec. <https://doi.org/10.56256/themis.v20i1.899>
- Goodman, K. E., Yi, P. H., & Morgan, D. J. (2024). *AI-generated clinical summaries require more than accuracy*. JAMA, 331(8), 637–638. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.0555>
- Reis, J., Santo, P., & Melão, N. (2020). *Impact of Artificial Intelligence Research on Politics of the European Union Member States: The Case Study of Portugal*. Sustainability, 12, 6708. <https://doi.org/10.3390/su12176708>.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. A., Kaiser, Ł., Polosukhin, I. (2017). *Attention is all you need*. In Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (pp. 5998–6008). Curran Associates, Inc. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Hernandez-Boussard, T., Bozkurt, S., Ioannidis, J., & Shah, N. (2020). *MINIMAR (MINimum Information for Medical AI Reporting): Developing reporting standards for artificial intelligence in health care*. Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 27, 2011 - 2015. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa088>
- Mondal, A., Karad, R., Bhattacharjee, B., & Saha, B. (2024). *Evaluating the Performance of Artificial Intelligence in Generating Differential Diagnoses for Infectious Diseases Cases: A Comparative Study of Large Language Models*. **. <https://doi.org/10.1101/2024.06.28.24309694>
- Liang, H., Tsui, B., Ni, H., Valentim, C., Baxter, S., Liu, G., Cai, W., Kermany, D., Sun, X., Chen, J., He, L., Zhu, J., Tian, P., Shao, H., Zheng, L., Hou, R., Hewett, S., Li, G., Liang, P., Zang, X., Zhang, Z., Pan, L., Cai, H., Ling, R., Li, S., Cui, Y., Tang, S., Ye, H., Huang, X., He, W., Liang, W., Zhang, Q., Jiang, J., Yu, W., Gao, J., Ou, W., Deng, Y., Hou, Q., Wang, B., Yao, C., Liang, Y., Zhang, S., Duan, Y., Zhang, R., Gibson, S., Zhang, C., Li, O., Zhang, E., Karin, G., Nguyen, N., Wu, X., Wen, C., Xu, J., Xu, W., Wang, B., Wang, W., Li, J., Pizzato, B., Bao, C., Xiang, D., He, W., He, S., Zhou, Y., Haw, W., Goldbaum, M., Tremoulet, A., Hsu, C., Carter, H., Zhu, L., Zhang, K., & Xia, H. (2019). *Evaluation and accurate diagnoses of pediatric diseases using artificial intelligence*. Nature Medicine, 25, 433 - 438. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0335-9>

- Gao, Y., Li, R., Croxford, E., Tesch, S., To, D., Caskey, J., Patterson, B., Churpek, M., Miller, T., Dligach, D., & Afshar, M. (2023). *Large Language Models and Medical Knowledge Grounding for Diagnosis Prediction*. **. <https://doi.org/10.1101/2023.11.24.23298641>
- Festor, P., Jia, Y., Gordon, A., Faisal, A., Habli, I., & Komorowski, M. (2022). *Assuring the safety of AI-based clinical decision support systems: a case study of the AI Clinician for sepsis treatment*. *BMJ Health & Care Informatics*, 29. <https://doi.org/10.1136/bmjhci-2022-100549>
- Malgaroli, M., & McDuff, D. (2024). *An overview of diagnostics and therapeutics using large language models*. *Journal of traumatic stress*. <https://doi.org/10.1002/jts.23082>
- Kerz, E., Zanwar, S., Qiao, Y., & Wiechmann, D. (2023). *Toward explainable AI (XAI) for mental health detection based on language behavior*. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1219479>
- Gaubienè, N. (2024). *Can Artificial Intelligence Engage in the Practice of Law as the Art of Good and Justice?*. *Filosofija. Sociologija*. <https://doi.org/10.6001/fil-soc.2024.35.2priedas.special-issue.6>.
- Davis, J. (2020). *AI, Ethics, and Law: A Possible Way Forward*. EngRN: Computer-Aided Engineering (Topic). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3711040>
- Carter, S., Win, K., Wang, L., Rogers, W., Richards, B., & Houssami, N. (2019a). *65 Ethical, legal and social implications of artificial intelligence systems for screening and diagnosis*. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 24, A37 - A38. <https://doi.org/10.1136/BMJEBM-2019-POD.77>
- Goisaufl, M., & Abadía, M. (2022). *Ethics of AI in Radiology: A Review of Ethical and Societal Implications*. *Frontiers in Big Data*, 5. <https://doi.org/10.3389/fdata.2022.850383>
- Jeyaraman, M., Balaji, S., Jeyaraman, N., & Yadav, S. (2023). *Unraveling the Ethical Enigma: Artificial Intelligence in Healthcare*. *Cureus*, 15. <https://doi.org/10.7759/cureus.43262>
- Kang, D., Cho, K., Kwon, O., Kwon, J., Jeon, K., Park, H., Lee, Y., Park, J., & Oh, B. (2020). *Artificial intelligence algorithm to predict the need for critical care in prehospital emergency medical services*. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 28. <https://doi.org/10.1186/s13049-020-0713-4>
- Dias, Oliveira. (2020). *Uso da inteligência artificial no Diagnóstico e Elegibilidade de Pacientes para Cuidados Paliativos: Limites Éticos e Jurídicos*. *Anais do I Encontro Nacional de Biodireito: Biotecnologia e Relações Familiares*. São Paulo, 156-171. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/uso-da-inteligencia-artificial-no-diagnostico-e-elegibilidade-de-pacientes-para-cuidados-paliativos-limites-eticos-e-juridicos-34977>. Acesso em: 05 fev. 2025.
- Borna, S., Gomez-Cabello, C., Pressman, S., Haider, S., & Forte, A. (2024). *Comparative Analysis of Large Language Models in Emergency Plastic Surgery Decision-Making: The Role of Physical Exam Data*. *Journal of Personalized Medicine*, 14. <https://doi.org/10.3390/jpm14060612>

- Preiksaitis, C., Ashenburg, N., Bunney, G., Chu, A., Kabeer, R., Riley, F., Ribeira, R., & Rose, C. (2023). *The Role of Large Language Models in Transforming Emergency Medicine: Scoping Review*. JMIR Medical Informatics, 12. <https://doi.org/10.2196/53787>
- Sun, Z., Luo, C., & Huang, Z. (2024). *Conversational Disease Diagnosis via External Planner-Controlled Large Language Models*. ArXiv, abs/2404.04292. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.04292>
- Garg, A., Gupta, S., Vats, S., Handa, P., & Goel, N. (2024). *Prospect of large language models and natural language processing for lung cancer diagnosis: A systematic review*. Expert Syst. J. Knowl. Eng., 41. <https://doi.org/10.1111/exsy.13697>
- Fitri, N., Marcella, D., Semesta, H., Budiarti, S., & Fitra, S. (2023). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>
- Hosseini, M., Hosseini, S., Qayumi, K., Ahmady, S., & Koohestani, H. (2023). *The Aspects of Running Artificial Intelligence in Emergency Care; a Scoping Review*. Archives of Academic Emergency Medicine, 11. <https://doi.org/10.22037/aaem.v11i1.1974>
- Bhatti, D., Tariq, N., Ali, Z., & Raza, U. (2023). *AI's Challenge to Ethics and Law: Privacy, Bias, and Beyond*. 2023 25th International Multitopic Conference (INMIC), 1-7. <https://doi.org/10.1109/INMIC60434.2023.10466146>
- O'Neil, C. (2020). *AI, Ethics, and the Law*. **, 145-153. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21134-9_15
- Surden, H. (2020). *Ethics of AI in Law*. **. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190067397.013.4>
- Carter, S., Rogers, W., Win, K., Frazer, H., Richards, B., & Houssami, N. (2019b). *The ethical, legal and social implications of using artificial intelligence systems in breast cancer care*. The Breast : official journal of the European Society of Mastology, 49, 25 - 32. <https://doi.org/10.1016/j.breast.2019.10.001>
- Zahraei, P., & Shakeri, Z. (2024). *Detecting Bias and Enhancing Diagnostic Accuracy in Large Language Models for Healthcare*. **.
- Salloch, S., & Eriksen, A. (2024). *What Are Humans Doing in the Loop? Co-Reasoning and Practical Judgment When Using Machine Learning-Driven Decision Aids*. The American journal of bioethics : AJOB, 1-12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2024.2353800>
- Conselho Federal de Medicina. (n.d.). Institucional. Recuperado em 5 de fevereiro de 2025, de <https://portal.cfm.org.br/institucional>
- Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. (n.d.). Institucional. Recuperado em 5 de fevereiro de 2025, de <https://www.cremerj.org.br/institucional/>

Ordem dos Médicos. (n.d.). Página institucional. Recuperado em 5 de fevereiro de 2025, de <https://ordemdosmedicos.pt/>

União Europeia. (2005). *Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais*. Jornal Oficial da União Europeia, L 255, 22–142. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036>

Moazemi, S., Vahdati, S., Li, J., Kalkhoff, S., Castano, L., Dewitz, B., Bibo, R., Sabouniaghdam, P., Tootooni, M., Bundschuh, R., Lichtenberg, A., Aubin, H., & Schmid, F. (2023). *Artificial intelligence for clinical decision support for monitoring patients in cardiovascular ICUs: A systematic review*. *Frontiers in Medicine*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1109411>

Hanafi, I., Syah, K., Judijanto, L., Maruf, I., & Subihat, I. (2024). *Legal Study on Ethical issues in the Use of Artificial Intelligence for Legal Decisions: Critical literature Review*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4659>

John-Mathews, J. (2021). *Some Critical and Ethical Perspectives on the Empirical Turn of AI Interpretability*. ArXiv, abs/2109.09586. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121209>

Hesjedal, M., Lysø, E., Solbjør, M., & Skolbekken, J. (2024). *Valuing good health care: How medical doctors, scientists and patients relate ethical challenges with artificial intelligence decision-making support tools in prostate cancer diagnostics to good health care..* *Sociology of health & illness*. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13818>

Weidener, L., & Fischer, M. (2023). *Proposing a Principle-Based Approach for Teaching AI Ethics in Medical Education*. *JMIR Medical Education*, 10. <https://doi.org/10.2196/55368>

Weidener, L., & Fischer, M. (2024). *Role of Ethics in Developing AI-Based Applications in Medicine: Insights From Expert Interviews and Discussion of Implications*. *JMIR AI*, 3. <https://doi.org/10.2196/51204>

Conselho Federal de Medicina. (2019). *Código de Ética Médica: resolução CFM nº 2.217/2018*. Brasília: CFM. Disponível em <https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>

Centro Universitário São Camilo. (n.d.). *Revisão de literatura: Ética, integralidade e humanização da assistência em saúde*. *Bioethikos*, 98(2). Disponível em <https://saocamilo-sp.br/assets/artigo/bioethikos/98/doc2.pdf>

Brasil. (2002). *Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)*. Brasília: Diário Oficial da União. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm

Assembleia da República. (1966). *Código Civil Português. Diário da República*. Recuperado de https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109

Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Diário Oficial da União. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Brasil. (1940). *Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940)*. Brasília: Diário Oficial da União. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm

Assembleia da República. (1982). *Código Penal Português*. Diário da República. Recuperado de https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&artigo_id=2104A0017

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

Assembleia da República. Lei n.º 24/96 (Lei de Defesa do Consumidor). Disponível em <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/24-1996-406882>

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). Disponível em <https://eur-lex.europa.eu>

Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm

Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). "Introduction to comparative law" (3rd ed.). Oxford University Press.

Van Veen, D., Van Uden, C., Blankemeier, L., et al. (2023). Clinical text summarization: Adapting large language models can outperform human experts. "arXiv preprint". Disponível em <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3483777/v1>

Ly, D. P., Shekelle, P. G., & Song, Z. (2017). Evidence for anchoring bias during physician decision-making. "Journal of General Internal Medicine", 32(6), 675–681.

Sharma, M., Tong, M., Korbak, T., et al. (2023). Towards understanding sycophancy in language models. "arXiv preprint". Disponível em <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.13548>

Chuang, Y. N., Tang, R., Jiang, X., & Hu, X. (2023). SPeC: A soft prompt-based calibration on performance variability of large language model in clinical notes summarization. "arXiv preprint". Disponível em <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.13035>

Conselho da União Europeia. (2024, 21 de maio). *Regulamento Inteligência Artificial (IA): Conselho dá luz verde final às primeiras regras do mundo em matéria de IA*. Recuperado em 30 de

janeiro de 2025, de <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2024/05/21/artificial-intelligence-ai-act-council-gives-final-green-light-to-the-first-worldwide-rules-on-ai/>

European Parliament. (2023). *Artificial intelligence liability directive*. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI\(2023\)739342](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2023)739342)

Council Directive 85/374/EEC, of 25 July 1985, on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. Official Journal of the European Union. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1985/374/oj>

Directive (EU) 2024/2853, of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on liability for defective products and repealing Council Directive 85/374/EEC. Official Journal of the European Union. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj>

Solaiman, B., & Malik, A. (2024). Regulating algorithmic care in the European Union: evolving doctor-patient models through the Artificial Intelligence Act (AI-Act) and the liability directives.. Medical law review. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwae033>

Sablone, S., Bellino, M., Cardinale, A., Esposito, M., Sessa, F., & Salerno, M. (2024). *Artificial intelligence in healthcare: an Italian perspective on ethical and medico-legal implications*. Frontiers in Medicine, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1343456>

Naik, N., Hameed, B., Shetty, D., Swain, D., Shah, M., Paul, R., Aggarwal, K., Ibrahim, S., Patil, V., Smriti, K., Shetty, S., Rai, B., Chłosta, P., & Somani, B. (2022). *Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility?*. Frontiers in Surgery, 9. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.862322>

Pedro, A., Dias, M., Laranjo, L., Cunha, A., & Cordeiro, J. (2023). *Artificial intelligence in medicine: A comprehensive survey of medical doctor's perspectives in Portugal*. PLOS ONE, 18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290613>.

Bhogawar, S., Nuthakki, S., Venugopal, S., & Mullankandy, S. (2023). *The Ethical and Social Implications of Using AI in Healthcare - A Literature Review*. International Journal of Science and Research (IJSR). <https://doi.org/10.21275/sr231116135559>

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. (s.d.). *Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)*. Recuperado em 30 de janeiro de 2025, de <https://www.saude.sp.gov.br/samu>

Costa, D., Pinna, F., Joiner, A., Rice, B., Souza, J., Gabella, J., Andrade, L., Vissoci, J., & Néto, J. (2023). AI-based approach for transcribing and classifying unstructured emergency call data: A methodological proposal. PLOS Digital Health, 2. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000406>

Tzenios, N. (2024). *Innovation and Artificial Intelligence in Healthcare*. Special journal of the Medical Academy and other Life Sciences. <https://doi.org/10.58676/sjmas.v2i1.48>

- Lysaght, T., Lim, H., Xafis, V., & Ngiam, K. (2019). *AI-Assisted Decision-making in Healthcare*. *Asian Bioethics Review*, 11, 299 - 314. <https://doi.org/10.1007/s41649-019-00096-0>.
- Morley, J., Machado, C., Burr, C., Cows, J., Joshi, I., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). *The ethics of AI in health care: A mapping review*. *Social science & medicine*, 260, 113172 . <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113172>.
- Sand, M., Durán, J., & Jongsma, K. (2021). *Responsibility beyond design: Physicians' requirements for ethical medical AI*. *Bioethics*, 36, 162 - 169. <https://doi.org/10.1111/bioe.12887>.
- Reddy, S., Allan, S., Coghlan, S., & Cooper, P. (2019). *A governance model for the application of AI in health care*. *Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA*. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocz192>.
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18625.htm

Índice

Resumo	2
Introdução	3
Contextualização	4
Problemática da Pesquisa	4
Revisão de Literatura	5
O Estado da Arte - Um ensaio holístico	5
Atribuições do Médico perante ao Código de Ética	9
Responsabilidade junto ao Ordenamento Jurídico	12
Metodologia Utilizada	16
Considerações ao modelo inicial	16
Posicionamento Jurídico e Deontológico analisados	17
Códigos Deontológicos	19
Considerações Finais	19
Conclusão	21
Referências	22
Índice	29